

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSTITUTUL ROMÂN DE TRACOLOGIE

CERCETĂRI
ARHEOLOGICE
ÎN ARIA NORD-TRACĂ

II

BUCUREȘTI
1997

REVISTE ȘI LUCRĂRI
ALE INSTITUTULUI ROMÂN DE TRACOLOGIE
APĂRUTE ÎN ANUL 1996

REVISTE

- | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------------|
| • Thraco-Dacica | XVII/1996 | Editura Academiei Române |
| • Bulletin de Thracologie | III/1996 | Mangalia |
| • Istorie și tradiție | 2/1996 | Sibiu |
| în spațiul românesc | 3/1996, | București |

REUNIUNI ȘTIINȚIFICE

- Al VII-lea Congres internațional de tracologie. The thracian World at the Crossroads of Civilisations, Reports and Summaries, București 1996.
- Rumänisch-Jugoslawische Kommission für die Erforschung der Region des Eisernen Tores, Archäologische Abteilung, I, Der Basarabi-Komplex in Mittel- und Südosteuropa, București 1996.

LUCRĂRI

Monografii - Seria Bibliotheca Thracologica

- XIII Horia CIUGUDEAN, *Epoca timpurie a bronzului în centrul și sud-vestul Transilvaniei*, București 1996.
- XIV Serghei AGULNIKOV, *Necropola tumulară de la Cazaclia*, București 1996.
- XV Aurel RUSTOIU, *Metalurgia bronzului la daci*, București 1996.
- XVI Andrei OPAIȚ, *Aspecte ale vieții economice din provincia Scythia*, București 1996.
- XVII Oleg LEVIȚKI, Igor MANZURA, Tatiana DEMCENCO, *Necropola tumulară de la Sărăteni*, București 1996.

Monografii - Seria Cercetări asupra pre- și protoistoriei ținuturilor
Dunării de Jos

- Petre ROMAN, Alexandru PĂUNESCU, *Ostrovul Corbului IIa-b*, București 1996 (bilingv: română/german).

INSTITUTUL ROMÂN DE TRACOLOGIE

CERCETĂRI
ARHEOLOGICE
ÎN ARIA NORD-TRACĂ

II

COLEGIUL DE REDACȚIE

Redactor șef: VALERIU SÎRBU
Redactor șef adjunct: CRISTIAN SCHUSTER
Secretar de redacție: LILI-AURELIA URSOIU

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb,
precum și orice corespondență, se vor trimite
Colegiului de redacție pe adresa:

*Les manuscrits, les livres et les revues proposés
en échange, ainsi que toute correspondance
seront adressés à la Rédaction:*

INSTITUTUL ROMÂN DE TRACOLOGIE
70626, Strada Schitu Măgureanu 1,
BUCUREȘTI * ROMÂNIA,
Tel./Fax: (04) 01 312 03 22

Traduction en français: Livia Sirbu

Țeditat de: VAVILA EDINF SRL

Tipărit la: SEMNE '94

ISBN: 973-98334-1-1

INSTITUTUL ROMÂN DE TRACOLOGIE

CERCETĂRI
ARHEOLOGICE
ÎN ARIA NORD-TRACĂ

II

BUCUREȘTI
1997

CUPRINS/SOMMAIRE

P. ROMAN, Cuvânt înainte	7
M. NICA, Tr. ZORZOLIU, Cr. FÂNTÂNEANU, B. TĂNĂSESCU - Cercetările arheologice în tell-ul gumelnițeano-sălcuțean de la Drăgănești-Olt, punctul "Corboaica". Campania anului 1995 (Les fouilles archéologiques dans le tell du type Gumelnița-Sălcuța de Drăgănești-Olt, le lieu dit "Corboaica" - la campagne 1995)	9
R. ALAIBA - Cercetări arheologice la Trinca- <i>Izvorul lui Luca</i> , R. Moldova (1994-1995), Cultura Horodiștea-Gordinești (Archacological Researches from Trinca- <i>Izvorul lui Luca</i> , R. Moldova (1994-1995), Horodiștea-Gordinești Culture)	20
Zs. SZÉKELY - Necropola tumulară de la Brăduț, județul Covasna. Rezultatele săpăturilor din anii 1995-1996 (The Tumulary Cemetery from Brăduț, Covasna County. Results of 1995-1996 Archaeological Campaigning)	41
P. ROGOZEA, V. CEDICĂ - Cercetările arheologice de la Sacu (jud. Caraș-Severin), din anii 1995-1996 (Archaeological Excavations from Sacu, Caraș-Severin County, in 1995 and 1996)	54
Cr. SCHUSTER, Tr. POPA - Cercetările arheologice de la Mogoșești, județul Giurgiu. Campania din 1995 (Die archäologischen Grabungen von Mogoșești, Bezirk Giurgiu. Die Kampagne aus 1995)	63
J. NÉMETI - Descoperirile arheologice de la Lazuri - "Lubi-tag" (jud. Satu Mare) din anii 1995-1996 (Archaeological Discoveries from Lazuri - "Lubi-tag", Satu Mare County, in 1995-1996)	78
M. NICA, S. LAZĂR - Locuințe hallstattiene descoperite în așezările de la Ghidici, punctele "Balta Țarovei I și II" (jud. Dolj) (Les habitations hallstattiennes decouvertes dans les sites de Ghidici, le lieu dit "Balta Țarovei I et II", Dép. Dolj)	87
I. V. BRUIAKO, E. IU. NOVIŢKII - Grădiștea Novoselskoe II (Satu Nou II) - un nou complex tracic la Dunărea de Jos (Le tertre Novoselskoe II (Satu Nou) - Un nouveau complexe thrace sur le Danube Inférieur)	113
O. LEVIŢKI, V. HAHEU - Şantierul arheologic Trinca, campania 1995 (Les fouilles archéologiques de Trinca, campagne 1995)	169
O. LEVIŢKI - Şantierul arheologic Trinca, campania 1996 (Les fouilles archéologiques de Trinca, campagne 1996)	213
S. AGULNIKOV - Tumuli scitici de lângă satele Manta și Crihana Veche (Les tumuli scythiques près des villages Manta et Crihana Veche)	275
I. NICULIŢĂ, S. TEODOR, A. ZANOCI - Săpăturile arheologice de la Butuceni, raionul Orhei, 1995-1996 (Les fouilles archéologiques de Butuceni, dép. de Orhei, campagne 1995-1996)	292
V. VASILIEV, A. RUSTOIU, V. KOTIGOROŠKO - Săpăturile arheologice de la Slatina (Solotvino) - Ucraina transcarpatică, campania 1996 (Les fouilles archéologiques de Slatina/Solotvino, Ukraine Transcarpatique, campagne 1996)	340

R. ALAIBA - Cetatea traco-getică de la Vladnic, jud. Vaslui, campania 1983 (La cité thraco-gétique de Vladnic, dép. de Vaslui, campagne 1983)	365
M. GUMĂ, A. RUSTOIU, C. SĂCĂRIN - Şantierul arheologic Divici. Cercetările din anii 1995-1996. Raport preliminar (The Archaeological Site at Divici. Investigations made 1995-1996. Preliminary Report)	373
V. KOTIGOROŠKO - Tumulii din perioada romană târzie de lângă satul Lazuri (jud. Satu Mare) (The Mound of the Late Roman Period near the village Lazuri, Satu Mare County)	398
M. NEGRU - Raport preliminar cu privire la cercetările arheologice de la Militari - Câmpul Boja, 1996 (Preliminary report regarding the archaeological investigations at Militari - Câmpul Boja, 1996)	408
R. ALAIBA, FI. BURTĂNESCU - Cercetările arheologice din 1996 de la Trinca- <i>Izvorul lui Luca</i> , raionul Edineţ (Archaeological researches from Trinca- <i>Izvorul lui Luca</i> , Edineţ County, Republic of Moldova)	421
Abrevieri (Abréviations)	429

CUVÂNT ÎNAINTE

Seria "Cercetări arheologice în aria nord-tracă" se îmbogățește cu un nou volum, cel de față, care ne dă speranța unei repetabilități la fiecare doi ani.

Cu două excepții (S. Agulnikov, despre tumulii scitici, și R. Alaiba, despre cetatea tracogetică de la Vladnic), alte 14 materiale conțin rapoarte preliminare asupra săpăturilor efectuate pe teritoriul României, R. Moldova și Ucrainei subcarpatice, în anii 1995-1996.

Cercetările au fost realizate fie nemijlocit de Institutul Român de Tracologie, fie în colaborare cu alte instituții, precum: muzeele din Drăgănești-Olt, Giurgiu, Satu Mare, Reșița; Institutul de Studii socio-umane din Craiova al Academiei Române, Institutul de arheologie și istorie veche al Academiei de Științe din R. Moldova; Universitatea de Stat din Uzgorod și Universitatea de Stat din Chișinău. La Capidava, Institutul Român de Tracologie a fost alături de Muzeul Național de Istorie al României, iar la Babadag, alături de Institutul eco-muzeal de la Tulcea.

Adăugând la rapoartele cuprinse în acest volum și săpăturile efectuate la Rudi (pe Nistrul mijlociu) și Cetatea Albă (Tyras-ul antic), în colaborare cu Institutul de arheologie al Academiei Ucrainene de Științe, spațiul "nord tracic" în care Institutul Român de Tracologie a fost prezent în anii 1995-1996 se întinde de la Tisa superioară până la Nistru și Mare.

Cronologic și cultural, sumarul cuprinde obiective care se succed din eneoliticul târziu până în perioada romană târzie sau post-romană.

Dacă cercetarea unor obiective se înșiruie pe un număr mai mare sau mai mic de ani, în cazul celui de la Brăduț investigațiile s-au reluat după 127 de ani și ele vor contribui la elucidarea unor importante probleme ce țin de perioada de constituire a lumii trace.

În realizarea acestui volum, implicarea d-lui Valeriu Sârbu, ca redactor responsabil și a d-lui Cristian Schuster, ca redactor responsabil adjunct, a fost remarcabilă.

Petre ROMAN

· Director al Institutului Român de Tracologie

Potârca
•
•
•
Măscăuți

Mangalia •

M A R E A

CERCETĂRILE ARHEOLOGICE ÎN TELL-UL GUMELNIȚEAN-SĂLCUȚEAN DE LA DRĂGĂNEȘTI-OLT, PUNCTUL "CORBOAICA" CAMPANIA ANULUI 1995

Se prezintă rezultatele săpăturilor din anul 1995 în primele 3 niveluri de locuințe gumelnițene din baza tell-ului Corboaița de la Drăgănești-Olt.

În anul 1995 s-au continuat săpăturile arheologice, începute în anii anteriori, cu scopul delimitării formei și dimensiunilor locuinței de suprafață nr. 1, identificată în anul 1994 (fig. 1/3). Orientată nord-est-sud-est, locuința avea ieșirea spre sud-est, marcată cu 3 gropi de par, pe o lungime de 3,25 m (fig. 1/3; 3/2). Aceeași situație se repetă și pe latura de vest a locuinței, unde gropile de pari formează o linie zig-zagată (fig. 2/2) în scopul fixării lesei de trestie, după care urma aplicarea lutului. De formă rotundă, cu diametrul de 0,20 m, gropile de pari erau săpate până la adâncimea de 1 m (fig. 2/1), iar distanța dintre ele era cuprinsă, obișnuit, între 0,50 și 0,90 m (fig. 1/2; 3; 2/2).

Podeaua de lut galben, în grosime de 0,07-0,10 m, prezenta o puternică înclinare pe direcția sud-nord, mai ales în partea centrală, unde suprapunea groapa bordeiului nr. 2 din primul nivel de locuire al tell-ului (fig. 1/3; 2/2).

În colțul de vest podeaua de lut galben era amenajată pe 3 bârne de lemn, bine conservate (fig. 1/3; 2/2). Ele au grosimea cuprinsă între 0,12-0,09 m. Bârnelor de lemn, ușor subțiate la capete, erau fixate perpendicular pe laturile de est și de vest ale locuinței (fig. 1/3; 2/2), peste care se aplica un strat de lut, gros de 0,04-0,09 m, luat din matca pârâului. Podeaua era suprapusă de un strat subțire de cenușă, gros de 0,03 m, peste care s-a aplicat alt strat de humă galbenă de 0,30-0,40 m grosime, formând o nouă podea. Tot în colțul de vest al casei nr. VI, sub bârnele de lemn ale locuinței nr. 1, se află un strat de umplutură, gros de 0,03-0,08 m, sub care urma un alt strat, cărămiziu, gros de 0,02-0,05 m, formând astfel o nouă podea a locuinței nr. 2 (L2), suprapusă de prima (fig. 1/3; 2/2). Este vorba de refacerea aceleiași locuințe, cu aceleași dimensiuni. Așa cum se poate vedea și în planul săpăturii, bârnele podelei locuinței nr. 1 (L1) suprapuneau pe cele ale locuinței nr. 2 (L2), cu deosebire că aceasta din urmă are orientare inversă (fig. 2/2).

Pe lângă peretele de nord-vest al casei nr. VI s-a conturat, la adâncimea de 1,90 m față de nivelul actual de călcare, o vatră rotundă, cu diametrul de 1 m, care suprapune o albiere și o vatră cu numeroase resturi menajere, mai ales cărbune. În imediata apropiere a vetrei a apărut un cuptor cu boltă și gură de ardere (fig. 1/3; 2/2).

În caroul nr. 2 al secțiunii VI s-au conservat resturile unei alte vetre, cu dimensiuni de 0,80x0,90 m, care aparține tot locuinței nr. 1 și suprapune o altă vatră a locuinței nr. 2.

Sub podeaua locuinței nr. 2, la adâncimea de 2,40 m, de unde începe, de altfel, stratul vegetal eneolitic de la baza tell-ului, s-a conturat groapa bordeiului nr. 2, cu dimensiuni de 3,25x3 m (fig. 1/3; 2/1,2).

Fundul, de formă aproximativ ovală, perfect neted, a fost săpat la 2,90 m adâncime, față de nivelul actual de călcare, și la 0,50 m față de stratul vegetal, eneolitic, de la baza tell-ului (fig. 2/1,3).

Bordeiul prezenta pe latura de nord un culoar de intrare, larg de 1,25 m și mai înalt cu 0,10 m față de nivelul de călcare al podelei (fig. 2/1).

În colțul de sud se afla cuptorul, din care s-au mai conservat gura circulară a coșului și bucăți de arsură cărămizie, provenite de la bolta prăbușită pe vatră (fig. 2/1)

Forma circulară și dimensiunile de 0,60x0,30 m ale coșului sau ale camerei de ardere (fig. 2/3) amintesc de cuptoarele de ars a ceramicii pictate policrom de la Cârcea-*Viaduct*¹, cu deosebire că cel de la Drăgănești-Olt a avut un dublu rol: atât pentru arderea vaselor, cât și pentru încălzirea camerei de locuit a bordeiului. Acest fapt este demonstrat, mai ales, de dimensiunile mult mai mari ale încăperii bordeiului, cât și de pereții și podeaua perfect netedă specifică unei locuințe.

Pereții gropii bordeiului, înalți de 0,50 m, au fost săpați în solul viu, de culoare vineție cu urme de concrețiuni.

Tot în pământul cruțat a fost săpat și cuptorul, de formă cilindrică, cu pereții groși de 0,15 m, tehnică perpetuată până în epoca prefeudală.

Bolta cuptorului, de culoare cărămizie, s-a prăbușit spre interior, pe o suprafață de 0,60x0,50 m, suprapunând numeroase resturi de vatră, răvășite (fig. 3/1, 3).

Fundul gropii bordeiului era suprapus de un strat gros de 0,50 m, format dintr-o fâșie de cenușă amestecată cu fragmente ceramice și cărbune (fig. 2/3), suprapusă de o altă fâșie subțire de humă de culoare gălbuie, în grosime de 0,12 m, ca un fel de podea, reprezentând, probabil, prima refacere a bordeiului (fig. 2/3). Urmau alte 3 fâșii subțiri, de culoare cărămizie și gălbuie, după care era un strat de cenușă cu resturi menajere, gros de 0,20 m, ce căpăcuia groapa bordeiului (fig. 2/3). Fâșiile subțiri de humă gălbuie, suprapuse de cele de culoare cărămizie, constituie indicii sigure că bordeiul gumelnițean de la baza tell-ului a suferit două refaceri. Spre intrare culoarul, larg de 1,35 m, se ridica față de nivelul de călcare al podelei bordeiului cu 0,25 m (fig. 2/1).

Din umplutura gropii bordeiului s-au recuperat câteva oase de cerb cu urme de arsură, fragmente ceramice modelate și ornamentate în tehnică și cu motive tipice fazei Gumelnița B (fig. 3/2, 4-10), asociate cu cele de tradiție Boian V (fig. 3/12; 4/1, 4; 6/8) și cu elemente de început ale culturii Sălcuța (fig. 3/11), apoi o mască în miniatură reprezentând un cap de cal (fig. 3/1a-1c) și alte câteva obiecte de lux (fig. 3/8) și os (fig. 3/3a, 3b).

Majoritatea formelor de vase de factură bună, care au putut fi reconstituite, aparțin castroanelor și străchinilor bitronconice cu gâtul înalt, de tradiție Boian V-Gumelnița I² (fig. 3/12; 4/1, 7, 8; 5/1-6, 11, 13, 15-19), mai rare fiind cele cu gura larg deschisă și cu buza evazată (fig. 5/10) sau invazată (fig. 5/9, 14; 3/6) și foarte rare cu buza îngroșată.

Din categoria ceramicii fine, ornamentate cu grafit, amintim străchinile bitronconice de dimensiuni mijlocii, pe gâtul cărora s-au pictat motive liniare (fig. 3/10, 1d; 4/7) combinate, uneori, cu motive incizate și lustruite, pe umărul îngust (fig. 3/11), de tradiție Boian V³.

Două fragmente pictate cu grafit, reprezentând romburi sau triunghiuri tipic gumelnițene, provin de la vase de dimensiuni mari (fig. 3/5, 9), identice ca realizare cu cele descoperite în așezările gumelnițene de la Strehăreț⁴ (Slatina) și Brebeni⁵ (jud. Olt). Un capac de vas, semisferic, descoperit pe fundul bordeiului, prezintă motive incizate tipice gumelnițene (fig. 4/2a, 2b), asemănătoare ca realizare cu un motiv de pe un capac descoperit în așezarea neo-eneolitică de la Cârcea-*Viaduct* (fig. 4/3) ca o dovadă, în plus, că între Olt și Jiu s-au manifestat aceleași elemente culturale la același orizont cronologic, Boian V -Gumelnița I.

Un singur fragment ceramic ornamentat cu caneluri largi, paralele (fig. 6/8), amintește de aceeași tradiție de tip Boian V⁶ și Vădastra IV⁷.

Vasele de uz comun cu forme puternic bombate (fig. 6/1-7, 9, 10), modelate în aceeași tehnică de tradiție Boian V-Gumelnița I, ca și capacele de vas, semisferice, ornamentate cu brâu alveolar, combinate cu incizii (fig. 3/2), sunt tipic gumelnițene⁸.

Aceleiași culturi eneolitice îi aparține și o amuletă modelată realist, în forma piciorului uman, perforată la unul din capete (fig. 3/8), pentru a fi folosită nu numai cu semnificație cultică, ci și ca instrument pentru ornamentare, obișnuite în numeroase așezări gumelnițene⁹.

Fragmentul de vas ornamentat cu pieptenul (fig. 4/5), împreună cu masca de lut, în miniatură, reprezentând un cap de cal, ale cărui urechi s-au rupt încă din antichitate (fig. 3/1a-1c), reprezintă elemente culturale tipic stepice.

Măști asemănătoare, modelate din lut, s-au mai descoperit în necropolele culturii eneolitice de tip Varna¹⁰, în estul Bulgariei, folosite mai ales în morminte, pentru protejarea defunctului de spiritele rele, malefice, cât și în orizontul XI din tell-ul eneolitic de la Goliamo Delčevo¹¹.

Masca, de mici dimensiuni, are o formă triunghiulară prelungă, sugerând un cap de cal, modelat cu multă măiestrie din lutul fin luat din matca pârâului, cu ochii realizați în tehnica inciziei.

Masca în miniatură reprezintă pe cea reală, cu semnificație magico-religioasă, pe care oamenii eneolitici o purtau pe față la ceremonialul înmormântării. Profilul (fig. 3/1c; 7/1b-1d) și, mai ales, spatele scobit al măștii (fig. 3/1e; 7/1c) seamănă, până la identitate, cu cele folosite astăzi. Masca din așezarea eneolitică de la Drăgănești-Olt capătă, în acest sens, nu numai o importanță cultural-științifică în explicarea procesului de indoeuropeanizare, ci și una etnografică. Originea măștilor actuale trebuie căutată în preistorie, în cultul morților ele reprezentând, desigur, spiritele acestora.

Mascații, ca strămoși ai mortului și ai neamului, stabileau legătura dintre cele două lumi și încorporau mortul în rândul strămoșilor.

Alături de măștile antropomorfe, în ritualurile funerare - mai precis în jocurile de priveghi - se remarcă prezența măștilor de animale și păsări, tot cu motivație rituală. În cazul nostru, calul, ca simbol mitologic, avea funcția sacră de ghid, de conducător al sufletelor pe tărâmul celălalt (care se leagă de funcția sa mitologică de călător investit cu puterea de a trece peste mări și țări, de la un nivel la altul al existenței).

Sistemul de construcție și dimensiunile locuințelor de suprafață nr. 1 și nr. 2, din caseta VI, de la baza tell-ului (cu platforme de bărne), cât și caracteristicile ceramicii, în special cea provenită din bordeiul nr. 2, reprezintă dovezi care atestă că straturile inferioare ale tell-ului de la Drăgănești-Olt aparțin culturii Gumelnița, mai precis comunităților de la începuturile eneoliticului care, sub presiunea populațiilor stepice, au părăsit așezările de tip Boian V-Gumelnița I, frecvente pe ambele terase ale Oltului (Dăneasa, Zănoaga, Ipotești, Fărcașele, Reșca etc.) punând bazele tell-ului de la Drăgănești-Olt.

Marin NICA (Craiova), Traian ZORZOLIU (Drăgănești-Olt),
Cristian FÂNTÂNEANU (Alba-Iulia), Bogdan TÂNĂȘESCU (Craiova)

NOTE

1. Marin Nica, *Drobeta*, 3, 1978, Drobeta-Turnu Severin, p.18 - 29; idem, *Dacia*, N.S., XXI, 1977, p. 33, fig.15, p. 34, fig.16.

2. Idem, *AO*, N.S., 4, 1985, p. 36, fig.1/4, 5, 9.

3. D. Berciu, *Contribuții...* 1961, p. 422, fig. 199/2, 4; p. 425, fig. 201/4, 8; p. 428, fig.205/1-4; p. 429, fig. 206; p. 441, fig. 217.

4. *Ibidem*, p. 502, fig. 272.

5. *Ibidem*, ceramică inedită în muzeul din Slatina.

6. Marin Nica, *op. cit.*, p. 36, fig.1/1, 3.

7. *Ibidem*, p. 44, fig. 66/1.

8. V. Dumitrescu, *SCIVA*, 1,17, 1966, p. 71, fig.12/2.

9. M. Șimon, D. Șerbănescu, *CCDJ*, 3-4, 1983, p. 29-34; A. Nițu, *Apulum*, 3, 1947-1949, 1951, p.107-132; P. Hașoti, *Culturi pretracice în Dacia pontică*, București, 1995 (teză de doctorat), p. 169.

10. I. Ivanov, *Le premier or de l'humanité en Bulgarie, 5 é millenaire*, Paris, 1984, p.114-117 (mormintele 1, 2, 15); P. Hașoti, *loc. cit.*

11. H. Todorova și colab., *Seliškata moghila pri Goliamo Delčevo*, p.184, pl.80/6; idem, *Eneolit Bulgaria*, Sofia, 1979, fig.77g; idem, *Jungsteinzeit in Bulgarien*, Sofia, 1981, p. 198, fig. 224.

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DANS LE TELL DU TYPE GUMELNIȚA-SĂLCUȚA DE DRĂGĂNEȘTI-OLT, LE LIEU DIT "CORBOAICA" - LA CAMPAGNE 1995

Résumé

La poursuite des fouilles dans la section no. VI (fig. 1/3) a mené, à la délimitation des dimensions (10 x 4 m) et des formes des habitations de surface à plate-forme en poutres de bois (fig. 2/2), à la base du tell, construction Gumelnița typique; il s'agit de la reconstruction de la même habitation (H₁ et H₂) par des poutres de bois à des orientations inverses (fig. 2/2).

La fosse de la hutte no. 2 (fig. 2/1, 3), qui a été deux fois refaite, se trouvait sous le plancher de l'habitation no. 2, à 2,40 m de profondeur, là où commence aussi la couche végétale énéolithique.

C'est toujours dans la terre stérile épargnée que l'on a creusé le four cylindrique (fig. 2/1, 3), auprès de la paroi sud de la hutte, technique qui va continuer jusqu'à l'époque féodale.

Le remplissage de la fosse de la hutte no. 2 a fourni de nombreux tessons céramiques, modelés et ornements dans la technique et les motifs typiques de la phase Gumelnița A₂ (fig. 3/2, 4-10), associés à ceux de tradition Boian V (fig. 3/12; 4/1, 4; 6/8) et des éléments de début de la culture Sălcuța (fig. 3/11), qui ont pris naissance sur le fonds cultural Boian V-Gumelnița A₁.

Le masque en miniature représentant une tête de cheval (fig. 3/1a-1c) et la céramique ornementée au peigne (fig. 4/5) constituent des éléments culturels des populations de steppe type Cernavoda, sous la pression desquelles les communautés énéolithiques quittent les établissements du type Boian V-Gumelnița A₁, fréquents sur les deux terrasses de l'Olt (Dăneasa, Zănoaga, Fărcașele, Reșca, Ipotești etc.) et fondent de nouveaux établissements du type tell, comme c'est le cas de celui de Drăgănești Olt.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1 - Drăgănești-Olt "Tell", 1-4. Plan général des superficies excavées et des complexes découverts (1990 - 1995).

Fig. 2 - Drăgănești-Olt "Tell", 1. Plan de la fosse de la hutte no. 2; 2. Plan des complexes d'habitation dans la section VI; 3. Profil de la paroi méridionale de la hutte no. 2.

Fig. 3 - Drăgănești-Olt "Tell", 1a-1c représentation zoomorphe, tête de cheval, 8 pendantif en argile, 3a, 3b objet de parure en os, 4-7, 9-12 tessons céramiques ornements, de la hutte no. 2, phase Gumelnița A₁-A₂, 2 couvercle, phase Gumelnița B.

Fig. 4 - Drăgănești-Olt "Tell", 1, 2a, 2b, 5-9 céramique fragmentaire de la hutte no. 2, phase Gumelnița A₁-A₂, 4 du niveau inférieur; Cârcea-"Viaduct", 3 couvercle fragmentaire de la phase Gumelnița A₁-A₂.

Fig. 5 - Drăgănești-Olt "Tell", 1-19 céramique de la hutte no. 2, phase Gumelnița A₁-A₂.

Fig. 6 - Drăgănești-Olt "Tell", 1-10 céramique de la hutte no. 2, phase Gumelnița A₁-A₂.

Fig. 7 - Drăgănești-Olt "Tell" 1a-1d masque en miniature en argile représentant une tête de cheval (hutte no. 2), phase Gumelnița A₁-A₂.

Fig.1 Drăgănești-Olt "Tell", 1- 4. Planul general al suprafețelor săpate și al complexelor descoperite (1990 - 1995).

Fig.2 - Drăgănești-Olt "Tell", 1. Planul gropii bordeiului nr. 2; 2. Planul complexelor de locuire din secțiunea VI; 3. Profilul peretelui mediu al bordeiului nr. 2.

Fig. 3 - Drăgănești-Olt, "Tell", 1a-1e reprezentare zoomorfă - cap de cal, 8 pandantive de lut, 3a, 3b podoabă de os, 4-7, 9-12 fragmente ceramice ornamentate din bordeiul nr. 2, faza Gumelnița A₁-A₂, 2 capac, faza Gumelnița B.

Fig. 4 - Drăgănești-Olt, "Tell" 1, 2a, 2b, 5-9 ceramică fragmentară din bordeiul nr. 2, faza Gumelnița A₁-A₂, 4 din nivelul inferior; Cârcea-"Viaduct" 3 capac fragmentar din faza Gumelnița A₁-A₂.

Fig. 6 - Drăgănești-Olt, "Tell", 1-10 ceramică din bordeiul nr. 2, faza Gumelnița A₁-A₂.

Fig. 7 - Drăgănești-Olt, "Tell", 1a-1d mască miniaturală din lut reprezentând un cap de cal (bordeiul nr. 2) faza Gumelnița A₁-A₂.